

MUSTAQILLIKDAN KEYIN O'ZBEKISTON SPORTCHILARING XALQARO SPORT MUSOBAQALARIDA ERISHGAN YUTUQLARI

Anvarjonov Tohirjon Tursunboy o'g'li

Andijon Davlat Universiteti

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

@toxirbek676@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173056>

Annotatsiya: Mamlakatimizda mustaqillikdan keyin jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Chunki jismoniy tarbiya va sport aholi salomatligini mustahkamlash, yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptiradi. Turli kasalliklar, yoshlar o'rtasida zararli odatlarning oldini oladi. Sport yuksak madaniyat, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Bu sohada erishilgan yutuqlar mamlakatni dunyoga tanitadi, barcha yurtdoshlarga g'urur-iftixor bag'ishlaydi.

Mustaqillikdan keyin sportning turli sohalarida o'zgarishlar amalga oshirildi. Mustaqilligimizning ilk yillarida O'zbekiston sporti tarixida katta natija sifatida 1996-yilning 12-aprel sanasida o'zbekistonlik bokschi Artur Grigoryan Germaniyaning Gamburg shahrida WBO kamari uchun venesuelalik Antonio Riveraga qarshi ringga ko'tarildi. Bu uning professional boksdagi o'n to'qqizinchi jangi edi. Shiddatli va qiziqarli kechgan jang to'liq o'n ikki raund davom etdi va hakamlar bir ovozdan Grigoryanning g'alabasini e'lon qilishdi. Shu tariqa qahramonimiz WBO chempionlik kamarini qo'lga kiritadi. Bu g'alaba nafaqat Grigoryanning g'alabasi edi, balki butun O'zbekistonning ham yutug'i edi. Artur shu tariqa O'zbekiston tarixida professional boksdagi birinchi oltin kamarni qo'lga kiritgan bokschi sifatida tarixga kirdi. 1999-yil avgust oyida Amerikaning Xyuston shahrida o'tkazilgan X Jahon chempionatida O'zbekiston boks komandasi 83 mamlakat o'rtasida AQSH va Kuba komandalaridan keyin faxrli uchinchi o'rinni egalladi. Bokschilarimiz M. Abdullayev va O'. Haydarovlar oltin, T. Turg'unov kumush medali sohibi bo'lishdi. O'zbek bokschisi Ruslan Chagayev 2007-yil 14-aprel kuni Germaniyaning Shtutgart shahrida professional boksning WBA yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni N. Valuyev bilan bo'lgan bellashuvda g'alaba qozonib, o'ta og'ir vazn toifasi bo'yicha jahon chempioni unvonini qo'lga kiritdi. 1999-yilda Germaniyada yoshlar o'rtasida bo'lib o'tgan karate bo'yicha xalqaro turnirda 200 mamlakatdan 900 nafar sportchilar qatnashdi. Unda ishtirok etgan O'zbekiston komandasi faxrli uchinchi o'rinni egalladi. 2002-yil 29-sentabr-14-oktabr kunlari Janubiy Koreyaning Pusan shahrida bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida o'zbekistonlik sportchilar sportning 24 turi bo'yicha muvaffaqiyat bilan qatnashib, 15 ta oltin, 12 ta kumush, 24 ta bronza medallarini qo'lga kiritib, 40 dan ortiq mamlakatlar orasida faxrli 5-o'rinni egalladilar. Mustaqilligimizning 20-yilligi arafasida esa 2012-yilda Malayziyada sinxron suzish bo'yicha o'tkazilgan musobaqada qizlarimiz 4 oltin, 1 kumush va 2 bronza medalini qo'lga kiritdi. Malayziyada suv polosi bo'yicha o'tkazilgan xalqaro musobaqada Namangan viloyati o'g'il-qizlar jamoalari birinchi o'rinni egalladi. Bu natijalar sport sohasida yana yangi yutuqlarga erishimizga katta turtki bo'lib hizmat qildi desak xato bo'lmaydi. 2014-yilda Janubiy Koreyaning Incheon shahrida o'tkazilgan XVII yozgi Osiyo o'yinlari va II Paraosiyo o'yinlarida sportchilarimiz yurt sharafini munosib himoya qildi. "Osiyo o'yinlari-2014"da 61 nafar

o'zbekistonlik sportchi sovrindorlar qatoridan joy olgan bo'lsa, Paraosiyo o'yinlarida hamyurtlarimiz 22 marta shohsupaning eng yuqori pog'onasiga ko'tarildi. O'zbekiston terma jamoasi tarkibida ishtirok etgan 27 nafar sportchimiz 22 ta oltin, 5 ta kumush va 4 ta bronza, jami 31 ta medalga sazovor bo'lib, umumjamoasi hisobida 41 davlat orasida faxrli 5-o'rinni, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida esa faxrli o'rinni egalladi. Shu bilan birga mamlakatimiz sportchilari Parosiyo o'yinlarida 12 marotaba Osiyo rekordini yangilashga ham muvaffaq bo'lishdi. 2014-yil avgust oyida Xitoyning Nankin shahrida 200 dan ortiq davlatdan 3500 dan ortiq sportchi ishtirok etgan II yozgi o'smirlar Olimpiya o'yinlari bo'lib o'tdi. Sportchilarimiz 4 ta oltin, 3 ta kumush va 3 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. 2018-yil 18-avgust-2-sentyabr kunlari Indoneziyaning Jakarta va Palembang shaharlarida o'tkazilgan XVIII Osiyo o'yinlarida o'zbekistonlik sportchilar 21 ta oltin, 24 ta kumush va 25 ta bronza, umumiy hisobda 70 ta oltin medal qo'lga kiritib, medallar sifati bo'yicha beshinchi o'rinni egalladi. 2015-yilda esa O'zbekistonda xokkey o'yini tiklandi. "Binokor" jamoasi qayta tashkil qilinib, qo'shni mamlakatlarda bo'lib o'tadigan xalqaro turnirlarda ishtirok etishni boshladi. Oradan bir yil o'tib esa, mustaqil O'zbekistonda ilk marotaba xokkey bo'yicha xalqaro o'yin tashkil etildi. O'zbekiston xokkey federatsiyasi 2013-yil dekabr oyida tashkil etilgan bo'lib, ammo keyinchalik ishlamagan. 2018-yil 28-martda qayta tashkil etilgan. Ushbu federatsiya 2019-yil 26-sentabrdan Xalqaro shaybali xokkey federatsiyasi a'zosi hisoblanadi. 2023-yil 11-17 mart kunlari Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator shahrida o'smirlar o'rtasida bo'lib o'tgan xokkey bo'yicha muusobaqada O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Osiyo va Okeaniya U-18 chempionati g'olibiga aylandi. 2004-yilda Liviya poytaxti Tripoli shahrida bo'lib o'tgan shaxmat bo'yicha jahon chempionatida 56 mamlakatdan 128 nafar shaxmatchi qatnashdi. Ular orasida hamyurtimiz, xalqaro grossmeyster Rustam Qosimjonov ham bor edi. Rustam Qosimjonov barcha da'vogarlar ustidan g'alaba qozonib, jahon chempioni degan yuksak unvonni qo'lga kiritdi. Bu g'alaba butun xalqimizga cheksiz quvonch va g'urur-iftixor bag'ishladi. Maribor (Sloveniya) shahrida 126 davlatdan 2600 nafarga yaqin sportchi ishtirok etgan shaxmatning tezkor turi bo'yicha jahon chempionatida to'qqiz yoshli shaxmatchi Nodirbek Abdusattorov g'olib bo'ldi. 2013-yilda yosh sportchi Nafisa Mo'minova FIDE xalqaro grossmeyster unvoniga sazovor bo'lgan birinchi o'zbekistonlik shaxmatchi ayol bo'ldi. Uning yorqin muvaffaqiyati milliy sport turlari tarixiga kirdi. 2014-yilda to'qqiz yoshli Javohir Sindarov Braziliyada shaxmat bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. 2021-yil dekabr oyi oxirida Varshavada bo'lib o'tgan tezkor shaxmat (rapid) bo'yicha jahon chempionatida 17 yoshli Nodirbek Abdusattorov g'alaba qozonib, musobaqa tarixidagi eng yosh chempion bo'lgan edi. 2022-yil avgustda Hindistonning Chennai shahrida bo'lib o'tgan 44-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O'zbekiston birorta ham mag'lubiyatga uchramagan yagona jamoa bo'lib, 188 jamoa ishtirok etgan Olimpiada chempioniga aylangandi. Natijada, ilk marta o'zbekistonlik 4 shaxmatchi FIDE reytingida TOP-100 talikdan joy olgandi. Nodirbek Abdusattorov FIDE reytingida kuchli 30 talikdan joy oldi. Rustam Qosimjonov 72-o'rinda qayd etildi. Nodirbek Yoqubboyev va Javohir Sindorov ham yuqori yuzlikka kirdi va bu reytingdagi o'zbekistonliklar soni tarixda birinchi marta 4 nafarga yetdi. 2022-yil noyabrda Quddus shahrida shaxmat bo'yicha milliy jamoalar o'rtasida FIDE jahon chempionatida O'zbekiston shaxmatchilari jahon chempionatida ikkinchi o'rinni egalladi. 2023-yil yanvarda Niderlandiyada o'tkazilgan "Tata Steel Chess-2023" xalqaro turnirining "Masters" toifasida O'zbekiston milliy jamoasi a'zolaridan Nodirbek Abdusattorov 5-turdan buyon peshqadamlikni hech kimga bermay,

so'nggi turdagi yagona mag'lubiyati sababli yakunda 2-o'rinni egallagan bo'lsa, "Challengers" tasnifida o'zbekistonlik yana bir shaxmatchi Javohir Sindorov 3-o'rinni egalladi. Niderlandiyadagi xalqaro turnir yakunida Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindorov yilning eng yaxshi shaxmat mamlakatiga topshiriladigan "Tour D'or" - "Oltin minora" sovrinini qabul qilib olishdi. 2022-yil avgust oyida Turkiyaning Konya shahrida o'tkazilgan V Islom birdamligi o'yinlarida 24 ta sport turida 268 ta sportchi bilan qatnashgan O'zbekiston delegatsiyasi 51 ta oltin, 42 ta kumush va 65 ta bronza - jami 158 ta medal bilan umumjamoa hisobida 2-o'rinni egalladi. 2022-yilda Kolumbiyadagi yengil atletika bo'yicha yoshlar o'rtasidagi (U20) jahon chempionatida 15 yoshli Sharifa Davronova uch hatlab sakrash dasturida barcha raqibalarini ortda qoldirdi va jahon chempioni bo'ldi. U keyin Islom birdamliklari o'yinlari va Osiyo chempionatida oltin medalni qo'lga kiritdi. Kuvaytda o'tgan yengil atletika bo'yicha yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasi 3-o'rinni egalladi. 2023-yil 11-12-fevralda Qozog'istonning Astana shahrida yengil atletika bo'yicha yopiq inshootlarda o'tkazilgan Osiyo chempionatida terma jamoamiz 2 ta oltin, 1 tadan kumush hamda bronza medallariga sazovor bo'ldi. 2022-yil may oyida esa Gretsiyaning Iraklion shahrida og'ir atletika bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati bo'lib o'tdi. Qizlar o'rtasida -87 kg vazn toifasida Tursunoy Jabborova dast ko'tarish va siltab ko'tarish mashqida jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Shu yili oktyabrda Bahraynda og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionatida O'zbekiston sportchilari 2 ta oltin va 4 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida beshinchi o'rinni egalladi. 2022-yil avgust oyida Nur-Sultonda (Qozog'iston) dzyudo bo'yicha o'tkazilgan Osiyo chempionati yakunlariga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasi vakillari 9 ta - 1 ta oltin, 2 ta kumush va 6 ta bronza medalini qo'lga kiritdi va umumjamoa hisobida uchinchi o'rinni egalladi. 2022-yil 6-13-oktyabr kunlari Toshkent shahridagi Humo Arena majmuasida o'tkazilgan dzyudo bo'yicha jahon chempionatida erkaklar o'rtasida -90 kg vazn toifasida Davlat Bobonov yurtimiz hisobiga ilk oltin medalni taqdim etdi. -100 kg vazn toifasidagi final yakunidagi hal qiluvchi bellashuvda o'zbekistonlik Muzaffarbek To'raboyev kanadalik Kayl Reyynesni mag'lub etib, O'zbekiston hisobiga ikkinchi oltin medalni taqdim etdi. U vazari usulini ishlatib, raqibidan ustun keldi. Shu tariqa, jahon chempionatida O'zbekistonning oltin medallari soni ikkitaga yetdi. Qo'lga kiritgan oltin medallar evaziga O'zbekiston ilk bor jahon chempionatining yakkalik bellashuvlarida umumjamoa hisobida uchinchi o'rinni egalladi. 2022-yil 27 iyun kuni Janubiy Koreyaning Chunchon shahrida taekvondo bo'yicha XXV Osiyo chempionati yakuniga yetdi. O'zbekiston taekvondo terma jamoasi muvaffaqiyatli ishtirok etdi va jami 4 ta oltin, 1 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Ulug'bek Rashidov, Jasur Jaysunov, Nikita Rafalovich va Shuhrat Saloyev barcha raqiblarini mag'lub etib, Osiyo chempioni degan nomga sazovor bo'lishdi va terma jamoa hisobiga 4 ta oltin medalni olib keldi. Charos Qayumova taekvondo sport turi bo'yicha ayollar o'rtasidagi jahon reytingida birinchi o'rinni egallagan ilk o'zbekistonlik sportchiga aylandi. 2022-yil aprelda BAAda o'tgan qilichbozlik bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatining ikkinchi kuni sportimiz uchun tarixiy sanaga aylandi. O'zbekistonlik qilichboz Zuhridin Qodirov g'alaba qozonib, O'zbekiston tarixida jahon chempionligini qo'lga kiritgan ilk qilichboz bo'ldi. May oyida esa Gretsiyaning Iraklion shahrida og'ir atletika bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati bo'lib o'tdi. Qizlar o'rtasida -87 kg vazn toifasida Tursunoy Jabborova dast ko'tarish va siltab ko'tarish mashqida jahon chempionligini qo'lga kiritdi. 2022-yilda Oksana Chusovitina Misr poytaxti Qohirada o'tkazilgan sport gimnastikasi bo'yicha jahon kubogida

kumush medalni, Qatar poytaxti Dohada o'tgan jahon kubogida esa oltin medalni qo'lga kiritdi. 2023-yilning mart oyida Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida bo'lib o'tgan sport gimnastikasi bo'yicha jahon kubogi bosqichida Oksana Chusovitina shohsupaning eng yuqori pog'onasiga ko'tarildi. U tayanib sakrash dasturida kumush medalni qo'lga kiritdi. 2023-yil bahorida Xitoyning Usi shahrida taekvondo WT bo'yicha "Katta dubulg'a" musobaqasida O'zbekiston terma jamoasi 2 ta oltin va 1 ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Tokio olimpiadasi chempioni Ulug'bek Rashitov va Jasur Jaysunov turnir g'olibiga aylandi, Svetlana Osipovada esa bronza medalni qo'lga kiritdi. Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro'yxati 1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri). O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentyabrdagi O'RQ-394-son Qonuni bilan tasdiqlangan. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tuzish to'g'risida" 2002-yil 24-oktabrdagi PF-3154-son Farmoni. 3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish choratadbirlari to'g'risida" 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son Farmoni O'zbekiston Respublikasi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoevning "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh Mirziyoevning "Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 2022-yil 11-apreldagi PQ-201-son Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2019-2023-yillarda O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 13-fevraldagi 118-son Qarori.
6. Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. – T.: O'zbekiston, 2015.
7. Karimov I.A. Mamlakatimizni yanada obod etish va modernizatsiya qilishni qat'iyat bilan davom ettirish yo'lida. 21-jild. - T.: O'zbekiston, 2013.
8. Yagonasan, muqaddas Vatanim, sevgi va sadoqatim senga baxshida, O'zbekistonim. O'quv uslubiy qo'llanma. – T.: Ma'naviyat, 2014.
9. Axmatov M.S. Uzluksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish / Monografiya. – T., 2005.
10. Djalilova L.A. Jismoniy tarbiya va sport tarixi. – T., 2013.
11. Djalilova L.A. Jismoniy tarbiya va olimpiya harakati tarixi. Darslik. T: 2015.
12. Ernazarov E. Olimpiada – jahon sporti bayrami. Ilmiy-ommabop risola. .T.: Sharq, 2008.
13. Olimpiya bilimlari asoslari. O'quv qo'llanma. T.: Sharq, 2002.17.
14. Shakirjanova K.T. Jismoniy tarbiya va sportdagi uzluksiz ta'limni tashkil qilish. O'quv-uslubiy qo'llanma. – T.: O'zDJTI, 2012.

15. Shakirjanova K.T. Jahon bo'ylab bir ovoz yangrar – O, sport! // Ministerstvo visshego i srednego spetsialnogo obrazovaniya Respubliki Uzbekistan. “Fizicheskaya kultura i sport v formirovanii zdorovogo obraza jizni”. Sbornik nauchnix trudov. – T.: TGEU, 2014.19.
16. <https://www.president.uz>
17. <https://www.minsport.uz>
18. <https://www.olympic.uz>

INNOVATIVE
ACADEMY